
HUBUNGAN ANTARA EFIKASI KENDIRI TERHADAP PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR DI POLITEKNIK MERSING

Tengku Nurul Azlin binti Tengku Norman¹, Azrina binti Mohmad Sabiri²,
Mohd Faizal bin Mohd Asri³

¹Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Mersing
E-mail: nurulazlin@tvvet.pmj.edu.my

²Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Politeknik Mersing
E-mail: azrina@tvvet.pmj.edu.my

³Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing
E-mail: faizal@tvvet.pmj.edu.my

Abstrak

Kajian ini dijalankan bagi menilai hubungan efikasi sendiri pelajar dari sudut akademik, sosial dan emosi, dengan mengambil kira faktor jantina serta hubungannya dengan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar semester tiga di Politeknik Mersing. Seramai 203 pelajar telah menjadi responden, dan data dikumpul melalui soal selidik atas talian menggunakan Google Form. Data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif dan inferens menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 29.0. Dapatan ujian-t menunjukkan tiada perbezaan signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan dari segi efikasi sendiri akademik dan emosi, di mana kedua-dua kumpulan mencatatkan tahap efikasi yang tinggi. Namun, terdapat perbezaan yang signifikan dari aspek sosial antara jantina. Seterusnya, hasil analisis korelasi mendapati tiada hubungan yang signifikan antara efikasi sendiri dengan pencapaian akademik ($p > 0.05$). Berdasarkan dapatan ini, kajian lanjutan dicadangkan untuk meneliti faktor lain yang mungkin mempengaruhi tahap efikasi sendiri pelajar seperti tahap pendidikan ibu bapa, pemilihan rakan sebaya dan pengalaman pembelajaran terdahulu, yang berkemungkinan memberi kesan terhadap pencapaian akademik mereka.

Kata Kunci: Efikasi sendiri; jantina; pelajar Politeknik; pencapaian akademik

Abstract

This study was conducted to evaluate the relationship between students' self-efficacy in academic, social, and emotional aspects, taking into account gender differences and their connection to academic achievement among third-semester students at Politeknik Mersing. A total of 203 students participated as respondents, and data were collected through an online questionnaire distributed via Google Form. The data were analysed using both descriptive and inferential statistics with the aid of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 29.0. The results of the t-test indicated no significant difference between male and female students in terms of academic and emotional self-efficacy, with both groups showing a high level of self-efficacy. However, a significant difference was found in the social aspect based on gender. Furthermore, correlation analysis revealed no significant relationship between self-efficacy and academic achievement ($p > 0.05$). Based on these findings, further research is recommended to explore other factors that may influence students' self-efficacy, such as parents' education level, peer selection, and prior learning experiences, which may potentially impact their academic performance.

Keywords: Self-efficacy; gender; Polytechnic students; academic achievement

I. PENGENALAN

Keberhasilan pembelajaran dalam kalangan pelajar dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang merangkumi aspek dalaman, luaran serta persekitaran. Faktor luaran merujuk kepada sokongan sosial daripada individu di sekeliling seperti ahli keluarga, rakan sebaya dan pensyarah, kemudahan pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang disediakan, serta keadaan fizikal dan psikososial persekitaran pembelajaran yang kondusif. Manakala faktor dalaman pula melibatkan perasaan bimbang, takut, yakin terhadap sesuatu perkara. Secara tidak langsung, faktor luaran akan mempengaruhi faktor dalaman dalam menentukan kejayaan akademik pelajar.

Justeru itu, sikap efikasi diri perlu wujud dalam diri pelajar untuk melihat sejauhmana tahap keyakinan atau kepercayaan terhadap diri sendiri dalam menghadapi cabaran atau halangan dalam melakukan sesuatu perkara dengan berkesan. Pelajar yang memiliki tahap efikasi sendiri yang tinggi lazimnya menunjukkan keyakinan yang lebih kukuh terhadap keupayaan mereka dalam mencapai kejayaan akademik [1]. Selain itu, pelajar yang memiliki tahap efikasi sendiri yang tinggi mempunyai daya tahan yang lebih kukuh serta keupayaan menyesuaikan diri dengan berkesan apabila berdepan dengan cabaran atau situasi kegagalan [2]. Mereka mampu merancang dan menguruskan masa dengan lebih berkesan yang membawa kepada pencapaian akademik yang cemerlang. Secara tidak langsung, pelajar yang ada keyakinan dalam diri akan melibatkan diri secara aktif di dalam kelas sekali gus berpotensi menaikkan pencapaian akademik mereka [3]. Di samping itu, pelajar yang memiliki efikasi sendiri yang tinggi secara terbuka menerima teguran atau maklum balas untuk meningkatkan prestasi mereka. Mereka beranggapan teguran yang diterima sebagai peluang untuk perkembangan diri, bukan sebagai kritikan terhadap diri mereka.

Namun begitu, peranan ibu bapa turut menjadi antara faktor penting bagi pembentukan efikasi sendiri dalam kalangan remaja. Selain memberikan sokongan yang positif kepada pelajar, guru yang menunjukkan keyakinan dalam pengajaran turut berperanan dalam meningkatkan tahap efikasi sendiri dalam kalangan pelajar [4]. Kajian ini akan berfokus untuk mencapai dua (2) objektif iaitu menentukan sejauh mana tahap efikasi sendiri pelajar semester tiga (3) di Politeknik Mersing dari aspek akademik, sosial dan emosi berdasarkan jantina serta mengenal pasti sama ada terdapat hubungan antara efikasi sendiri dengan pencapaian akademik pelajar.

Skop kajian ini hanya tertumpu kepada perkara-perkara yang telah ditentukan oleh pengkaji seperti

responden kajian terdiri daripada pelajar semester tiga (3) yang mengambil program pengajian di Politeknik Mersing.

Kajian ini bertujuan untuk memberi pemahaman awal kepada pelajar, pensyarah dan ibu bapa betapa pentingnya efikasi sendiri dalam diri untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik. Selain itu, kajian ini menekankan bahawa pentingnya efikasi sendiri dalam mengawal situasi dengan baik dan mempersiapkan diri agar setanding dengan perubahan dalam dunia pendidikan.

II. PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan Laporan Statistik Unit Pengurusan Psikologi Politeknik Mersing (2023), isu pelajar dengan tahap efikasi sendiri yang rendah dalam akademik mencatat peratusan tertinggi iaitu 67.52%, diikuti efikasi sendiri dalam aspek sosial dan emosi sebanyak 17.1%, serta masalah kesihatan mental sebanyak 7.73%. Data turut menunjukkan bahawa pelajar perempuan kurang menghadapi masalah ini berbanding pelajar lelaki dengan kadar 35.1% bagi berbanding 64.9%.

Trend ini berterusan pada tahun 2024, di mana isu efikasi sendiri yang rendah dalam akademik kekal sebagai permasalahan utama dengan 50.8%, diikuti efikasi sendiri dalam aspek emosi dan sosial sebanyak 22.5%, dan masalah kesihatan mental sebanyak 10%. Statistik juga menunjukkan peningkatan perbezaan antara jantina, dengan 76.1% pelajar lelaki terkesan berbanding 23.9% pelajar perempuan.

Masalah ini jelas terlihat semasa pembelajaran dalam talian yang diperkenalkan akibat pandemik Covid-19, yang menunjukkan bahawa efikasi pelajar berada di paras yang rendah. Menurut [5], pelajar menghadapi cabaran seperti masalah rangkaian internet yang tidak stabil semasa pembelajaran secara dalam talian. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Kesannya, pencapaian akademik pelajar merosot, yang seterusnya memberi impak negatif terhadap efikasi sendiri pelajar. Selain itu, tahap efikasi sendiri pelajar sepanjang proses pembelajaran turut dipengaruhi secara langsung oleh pengalaman serta kebolehcapaian mereka dalam menggunakan sistem dalam talian [6].

Menurut [7], pelajar sering menunjukkan sikap pasif semasa sesi PdP di kelas dan sukar menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Sikap mereka yang memilih untuk berdiam diri, kurang keterlibatan dalam aktiviti serta kurang keyakinan semasa pembentangan adalah sangat membimbangkan. Guru-guru sebagai fasilitator

perlu membimbing murid ke arah persekitaran pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman yang bermakna, sekali gus membantu membangunkan efikasi sendiri mereka secara positif dan memberangsangkan [8].

Isu ini dianggap sebagai masalah serius oleh institusi pendidikan, dan semua pihak perlu mengambil tindakan yang sesuai untuk menanganinya. Justeru, kajian statistik ini dijalankan untuk mengkaji sejauh mana hubungan efikasi sendiri pelajar dengan pencapaian akademik mereka.

A. Persoalan Kajian

Berikut merupakan persoalan kajian bagi kajian ini:

- I. Adakah wujud perbezaan tahap efikasi sendiri pelajar dari aspek akademik, sosial dan emosi berdasarkan jantina di Politeknik Mersing?
- II. Adakah terdapat hubungan antara efikasi sendiri pelajar dari aspek akademik, sosial dan emosi dengan pencapaian akademik pelajar di Politeknik Mersing?

B. Objektif Kajian

Objektif bagi kajian ini ialah:

- I. Mengenalpasti wujudkah perbezaan yang signifikan tentang tahap efikasi sendiri pelajar dari aspek akademik, sosial dan emosi berdasarkan jantina di Politeknik Mersing.
- II. Menentukan hubungan antara efikasi sendiri pelajar dari aspek akademik, sosial dan emosi dengan pencapaian akademik pelajar di Politeknik Mersing.

C. Kepentingan Kajian

Kepentingan kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan tahap efikasi sendiri pelajar dari aspek akademik, sosial dan emosi berdasarkan jantina dan menentukan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar.

D. Batasan Kajian

Kajian ini hanya dijalankan kepada pelajar semester tiga (3) pelajar Politeknik Mersing iaitu seramai 66 orang pelajar daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE), 77 orang pelajar daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK) dan 60 orang pelajar daripada Jabatan Perdagangan (JP).

III. KAJIAN LITERATUR

Efikasi sendiri

Dalam konteks pendidikan, efikasi sendiri sering dikaitkan dengan pencapaian akademik pelajar. Kajian oleh [9] menunjukkan adanya hubungan positif antara efikasi sendiri dan motivasi pelajar, yang secara langsung mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Dapatan ini mencadangkan bahawa meningkatkan efikasi sendiri dalam

kalangan pelajar merupakan strategi yang berkesan untuk memperbaiki prestasi akademik.

Lanjutan daripada itu, kajian oleh [10] mendefinisikan efikasi sendiri sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan bagi mencapai prestasi tertentu. Keyakinan terhadap diri sendiri memainkan peranan penting. Individu yang yakin dengan keupayaan dan kekuatan diri mereka cenderung untuk mengekalkan pemikiran yang positif dan terus bersemangat dalam menghadapi kehidupan seharian [3]. Sungguhpun demikian, meningkatkan keyakinan diri dalam kalangan mahasiswa memerlukan usaha rangsangan dan dorongan daripada para pendidik. Maka, pendidik perlu memiliki kepekaan dan kemahiran dalam memahami situasi serta keadaan yang sebenar berlaku semasa proses pembelajaran [11].

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tahap Pencapaian Akademik Pelajar

Terdapat pelbagai faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi efikasi sendiri pelajar serta prestasi akademik mereka. Faktor-faktor tersebut merangkumi latar belakang individu, lokasi, status sosial, keadaan keluarga, aspek kewangan, dan keterampilan. Di samping itu, elemen lain seperti tanggungjawab atau jawatan yang dipegang, pandangan serta persepsi orang lain, pengalaman hidup, keadaan fisiologi psikologi, dan emosi turut memainkan peranan penting dalam membentuk efikasi sendiri seseorang [12].

Efikasi sendiri akademik merujuk kepada keyakinan pelajar terhadap kebolehannya dalam merancang, melaksanakan, dan mencapai matlamat prestasi akademik yang diharapkan dan mempengaruhi pilihan aktiviti, kerajinan, usaha dan daya tahan seseorang dalam menghadapi cabaran [12]. Dalam kajian [11] menyatakan efikasi sendiri dan motivasi akademik pelajar berada pada tahap sederhana, dan mencadangkan program intervensi untuk meningkatkan kedua-dua aspek tersebut. [13] berpendapat efikasi sendiri pelajar terhadap pencapaian adalah berbeza antara satu sama lain dimana pelajar yang mempunyai efikasi sendiri yang tinggi dapat meningkatkan prestasi dalam akademik dan sebaliknya.

Efikasi sendiri sosial merujuk kepada keyakinan individu terhadap keupayaannya untuk berinteraksi secara efektif dalam situasi sosial, seperti memulakan perbualan, mengekalkan hubungan, dan menguruskan konflik interpersonal. Menurut [12], efikasi sendiri memainkan peranan penting dalam mempengaruhi cara seseorang berfikir, merasa, dan bertindak dalam konteks sosial. Peranan efikasi sendiri sebagai medium dalam hubungan antara efikasi sendiri dari aspek sosial dan kesediaan

bekerja dalam kalangan pelajar tahun akhir [14]. Hasil kajian menunjukkan bahawa efikasi sendiri sosial mempunyai peranan penting dalam mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan prestasi pelajar dalam interaksi sosial di dalam kelas [15]. Kajian oleh [16] dan [3] menyatakan bahawa efikasi sendiri sosial dapat membantu pelajar perempuan dalam meningkatkan motivasi untuk berinteraksi secara efektif dengan rakan sebaya, pensyarah, dan ahli kumpulan, yang secara tidak langsung mempengaruhi keyakinan mereka dalam pembelajaran.

Seterusnya, efikasi sendiri emosi turut memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar dapat mengawal dan mengurus emosi dalam pelbagai situasi. Menurut [12] mendefinisikan efikasi sendiri mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan seseorang, terutamanya dalam aspek pengurusan emosi.

Kajian [17] menyatakan bahawa adanya hubungan signifikan antara kecerdasan dalam menghadapi cabaran dan efikasi sendiri dengan kesejahteraan psikologi dalam kalangan pelajar sarjana pendidikan. Walaupun fokus utama kajian ini adalah pada efikasi sendiri akademik, namun dalam kajian [12] turut membincangkan peranan efikasi sendiri dalam konteks emosi, terutamanya dalam motivasi dan sokongan emosi yang diterima oleh pelajar.

Kajian-kajian ini menekankan kepentingan efikasi sendiri serta peranannya dalam mempengaruhi pelbagai aspek, termasuk kesediaan untuk bekerja, motivasi akademik, dan kebimbangan bahasa dalam interaksi sosial pelajar. Selain itu, efikasi sendiri juga memberi kesan terhadap kesejahteraan psikologi serta prestasi akademik individu.

Hubungan Efikasi Diri Pelajar Dengan Tahap Akademik

Kajian mengenai hubungan efikasi diri dengan pencapaian akademik telah banyak dijalankan merangkumi semua peringkat pendidikan, termasuk peringkat rendah, menengah, dan pengajian tinggi, seperti yang dijelaskan oleh [2], [18], [1], [13], [8], [19] dan [19]. Hasil kajian mereka menunjukkan efikasi sendiri mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Bersesuaian dengan kajian [20], terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi sendiri dengan pencapaian akademik pelajar perempuan jurusan STEM di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Dalam kajian [8], efikasi sendiri merupakan salah satu elemen yang penting terhadap penguasaan murid dalam matematik yang memberi impak kepada pencapaian murid. Penyelidik menekankan guru-guru sebagai agen pemudah cara dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman bermakna kepada

murid, supaya efikasi sendiri mereka dapat diperkukuhkan ke arah yang lebih positif dan memberi motivasi. Walaupun kajian [18] mendapati bahawa pencapaian akademik pelajar di negeri Perak tidak menunjukkan hubungan yang signifikan, atau hanya mempunyai hubungan yang lemah dengan tahap keyakinan diri yang tinggi, pemboleh ubah ini tetap dianggap sebagai elemen penting dalam meningkatkan kebolehan dan penguasaan pelajar, terutamanya ketika mereka berdepan dengan mata pelajaran yang sukar dan mencabar.

Secara keseluruhan, pelbagai kajian terdahulu menunjukkan bahawa efikasi sendiri memainkan peranan yang signifikan dalam pencapaian akademik pelajar, meskipun tahap kekuatan hubungannya mungkin berbeza mengikut konteks serta dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang turut memberi kesan terhadap prestasi akademik. Malahan memahami hubungan antara efikasi sendiri dan pencapaian akademik adalah penting untuk merangka strategi yang berkesan dalam meningkatkan prestasi pelajar. Secara tuntas, efikasi sendiri adalah aspek penting dalam pembangunan individu, mempengaruhi bagaimana mereka menangani cabaran serta mencapai matlamat dalam pelbagai aspek kehidupan.

IV. METODOLOGI KAJIAN

A. Populasi dan Persampelan

Populasi kajian ini terdiri daripada 347 orang pelajar semester tiga di Politeknik Mersing bagi sesi 1:2024/2025. Manakala, sampel kajian adalah sebanyak 203 orang pelajar. Pemilihan sampel ini berdasarkan kepada pelajar yang mempunyai pengalaman akademik yang mencukupi, rekod pencapaian yang stabil dan berada dalam fasa pertengahan pengajian tanpa gangguan faktor luar seperti penyesuaian awal atau persediaan menamatkan pengajian.

B. Instrumen Kajian

Rekabentuk penyelidikan ini adalah kajian berbentuk kuantitatif. Instrumen kajian yang digunakan untuk mengumpul data daripada responden ialah borang soal selidik. Soal selidik ini merupakan adaptasi daripada *Self-Efficacy Questionnaire for Children (SEQ-C)*, yang telah diubahsuai dengan konteks dan ciri-ciri sampel kajian ini. Instrumen tersebut mengandungi dua bahagian utama, iaitu bahagian pertama merangkumi maklumat demografi responden, manakala bahagian kedua menilai tahap efikasi sendiri. Tiga faktor utama efikasi sendiri yang dinilai ialah aspek emosi, sosial dan akademik. Faktor-faktor yang dinilai dalam efikasi sendiri adalah emosi, sosial dan akademik. Berikut merupakan item bagi ketiga-tiga aspek *SEQ-C* seperti dalam Jadual 1.

Jadual 1: Soal selidik SEQ-C

Bahagian	Pemboleh ubah	Bil. item
A	Demografi responden	4
B	Efikasi sendiri dari aspek akademik	8
C	Efikasi sendiri dari aspek sosial	8
D	Efikasi sendiri dari aspek emosi	8

Soal selidik kajian ini menggunakan skala likert dengan lima pilihan seperti dalam Jadual 2 untuk mengumpul data kajian.

Jadual 2: Skala likert dan skor nilai

SKOR NILAI	SKOR
Sangat Tidak Bersetuju	1
Tidak Bersetuju	2
Tidak Pasti	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

C. Teknik Pengumpulan Data

Statistik deskriptif telah digunakan bagi menganalisis data kajian dengan bantuan perisian *Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS)* versi 29. Analisis deskriptif melibatkan pengiraan frekuensi, min dan sisihan piawai, manakala analisis inferensial pula dijalankan menggunakan ujian-t dan korelasi Pearson.

Interpretasi skor min bagi skala Likert adalah berdasarkan julat yang dinyatakan dalam Jadual 3, yang merujuk kepada skala interpretasi yang telah digunakan oleh pengkaji terdahulu [21].

Jadual 3: Interpretasi Skor Min

Julat Skor Min	Tahap
1.00 – 2.33	Rendah
2.34 – 3.66	Sederhana
3.67 – 5.00	Tinggi

Sementara itu, analisis Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan sama ada wujud hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji. Kekuatan hubungan tersebut ditentukan berdasarkan pekali korelasi yang dirujuk kepada Jadual Pekali Korelasi seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.

Jadual 4: Interpretasi Pekali Korelasi

Nilai korelasi Pearson (r)	Kekuatan kolerasi
0.00	Tiada kolerasi
± 0.01 hingga ± 0.30	Kolerasi sangat lemah
± 0.31 hingga ± 0.50	Kolerasi lemah
± 0.51 hingga ± 0.70	Kolerasi sederhana
± 0.71 hingga ± 0.90	Kolerasi kuat
± 0.91 hingga ± 1.0	Kolerasi sangat kuat

Sumber: Cohen & Holliday (1982)

V. DAPATAN KAJIAN

Analisa terhadap profil responden kajian

Kajian ini menggunakan kaedah persampelan bertujuan untuk memilih responden yang sesuai dengan objektif kajian. Individu yang terlibat merupakan pelajar semester tiga di Politeknik Mersing bagi sesi 2024/2025. Jadual 5 memperincikan profil demografi responden yang telah melengkapkan soal selidik kajian. Profil tersebut merangkumi jantina, jabatan pengajian, program pengajian dan GPA.

Jadual 5: Profil demografi responden (N=203)

		Frekuensi	Peratusan (%)
Jantina	Lelaki	105	51.7
	Perempuan	98	48.3
Jabatan	JKE	66	32.5
	JTMK	77	37.9
	JP	60	29.6
Program	DET	30	14.8
	DEE	36	17.7
	DIT	32	15.8
	DDT	45	22.2
	DSK	33	16.3
	DPM	27	13.3
GPA	< 2.00	0	0
	2.00 – 3.00	46	22.7
	3.01 – 3.50	96	47.3
	3.51 – 4.00	61	30.0

Persoalan Kajian 1

Adakah wujud perbezaan tahap efikasi sendiri pelajar dari aspek akademik berdasarkan jantina di Politeknik Mersing?

Berdasarkan Jadual 6, didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap efikasi sendiri dari aspek akademik antara pelajar lelaki dan perempuan ($t=-.946$; $p>0.05$). Tahap efikasi sendiri pelajar lelaki dari aspek akademik ($M=4.09$, $SP=0.64$) adalah sama dengan tahap efikasi sendiri

pelajar perempuan ($M=4.17$, $SP=0.54$) dan berada di tahap yang tinggi.

Jadual 6: Ujian-t perbandingan tahap efikasi sendiri dari aspek akademik berdasarkan jantina

Pemboleh ubah	Jumlah	Min	SP	Ujian-t	Sign-t (2hala)
Jantina				-0.946	0.345
Lelaki	105	4.09	0.64		
Perempuan	98	4.17	0.54		
Jumlah	203				

Hasil analisis ujian-t tak bersandar yang ditunjukkan dalam Jadual 7 terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap efikasi sendiri dari aspek sosial antara pelajar lelaki dan perempuan ($t = 2.327$; $p = 0.021$). Meskipun terdapat perbezaan signifikan, purata skor efikasi sendiri dari aspek sosial bagi pelajar lelaki ($M = 4.11$, $SP = 0.60$) dan pelajar perempuan ($M = 3.92$, $SP = 0.56$) menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan masih berada pada tahap efikasi sendiri yang tinggi.

Jadual 7: Ujian-t perbandingan tahap efikasi sendiri dari aspek sosial berdasarkan jantina

Pemboleh ubah	Jumlah	Min	SP	Ujian-t	Sign-t (2hala)
Jantina				2.327	0.021
Lelaki	105	4.11	0.60		
Perempuan	98	3.92	0.56		
Jumlah	203				

Sementara itu, berdasarkan analisis dalam Jadual 8, didapati tiada perbezaan yang signifikan bagi tahap efikasi sendiri dari aspek emosi antara pelajar lelaki dan perempuan ($t = 1.544$; $p > 0.05$). Skor min efikasi sendiri dari aspek emosi bagi pelajar lelaki ($M = 3.93$, $SP = 0.70$) adalah hampir sama dengan pelajar perempuan ($M = 3.78$, $SP = 0.66$), dan kedua-duanya juga berada pada tahap yang tinggi.

Jadual 8: Ujian-t perbandingan tahap efikasi sendiri dari aspek sosial berdasarkan jantina

Pemboleh ubah	Jumlah	Min	SP	Ujian-t	Sign-t (2hala)
Jantina				1.544	0.124
Lelaki	105	3.93	0.70		
Perempuan	98	3.78	0.66		
Jumlah	203				

Persoalan Kajian 2

Adakah terdapat hubungan antara efikasi sendiri pelajar dari aspek akademik, sosial dan emosi dengan pencapaian akademik pelajar di Politeknik Mersing?

Berdasarkan Jadual 9, didapati bahawa komponen efikasi sendiri dari aspek sosial ($r = 0.479$) dan emosi ($r = 0.377$) menunjukkan hubungan yang lemah dengan efikasi sendiri dari aspek akademik. Walau bagaimanapun, kesemua hubungan ini adalah signifikan pada aras keertian $p < 0.01$. Sementara itu, hubungan antara efikasi sendiri dari aspek emosi dengan aspek sosial berada pada tahap yang sederhana dengan nilai pekali korelasi $r = 0.576$. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahawa ketiga-tiga komponen efikasi sendiri iaitu akademik, sosial dan emosi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik, seperti yang ditunjukkan oleh nilai $p > 0.05$.

Jadual 9: Korelasi di antara efikasi sendiri pelajar dari aspek akademik, sosial dan emosi dengan pencapaian akademik pelajar

Pemboleh ubah	1	2	3	4
1 Pearson Correlation		.046	-.019	-.040
1 Sig. (2-tailed)		.514	.793	.575
2 Pearson Correlation			.479**	.377**
2 Sig. (2-tailed)			.000	.000
3 Pearson Correlation				.576**
3 Sig. (2-tailed)				.000
4 Pearson Correlation				
4 Sig. (2-tailed)				

** Korelasi adalah signifikan pada 0.01 (2 hala), N=203

Petunjuk:

- 1 : Pencapaian akademik
- 2 : Efikasi sendiri aspek akademik
- 3 : Efikasi sendiri aspek sosial
- 4 : Efikasi sendiri aspek emosi

VI. PERBINCANGAN

Keputusan kajian mendapati tahap efikasi sendiri dari aspek akademik, sosial dan emosi bagi pelajar lelaki dan perempuan berada di tahap yang tinggi. Komponen efikasi sendiri dari aspek akademik dan emosi menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Ini disebabkan oleh pelajar lelaki dan perempuan mempunyai peluang yang sama rata dari segi peluang pendidikan, sumber pembelajaran dan strategi pembelajaran yang serupa [12]. Selain itu, pada masa kini, pelajar lebih terdedah kepada pendidikan yang menekankan kepentingan keyakinan sendiri tanpa mengira jantina seperti program bimbingan akademik dan motivasi di institusi pendidikan [18]. Oleh kerana tiada perbezaan yang signifikan antara jantina, institusi pendidikan boleh meneruskan pendekatan yang dalam dalam pembangunan efikasi sendiri pelajar dan mencari faktor lain seperti strategi pembelajaran, gaya motivasi atau latar belakang sosioekonomi yang mungkin mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Walau bagaimanapun, komponen efikasi sendiri dari aspek sosial menunjukkan perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan. Dapatan ini tidak selari dengan kajian [22], yang mendapati wujud perbezaan signifikan dalam tahap efikasi sendiri pelajar luar bandar berdasarkan jantina. Selain itu, hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa tahap efikasi sendiri pelajar sama ada tidak mempunyai hubungan atau hanya mempunyai hubungan yang rendah dengan pencapaian akademik. Analisis mendapati bahawa pelajar cenderung beranggapan bahawa efikasi sendiri mereka tidak berkait secara langsung dengan pencapaian akademik. Penemuan ini selaras dengan kajian [18], yang melaporkan bahawa efikasi sendiri tidak memberi kesan signifikan terhadap pencapaian akademik pelajar Tingkatan 4 di sekolah menengah harian di Perak. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat kemungkinan faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Namun demikian, hasil ini bercanggah dengan dapatan kajian oleh [23] dan [20], yang menegaskan bahawa konsep sendiri mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik. Kajian [24] turut menyokong pandangan ini, dengan menunjukkan bahawa pelajar yang memiliki tahap efikasi sendiri yang tinggi berupaya mencapai prestasi akademik yang lebih baik.

KESIMPULAN

Meskipun efikasi sendiri pelajar tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik pelajar di Politeknik Mersing, faktor ini tetap menjadi elemen penting dalam meningkatkan keupayaan serta penguasaan pelajar, terutamanya dalam menghadapi subjek yang semakin mencabar dan sekaligus berperanan sebagai pemangkin kecemerlangan akademik pelajar. Penemuan ini selari dengan kajian-kajian terdahulu yang membuktikan bahawa pelajar yang mempunyai efikasi sendiri tinggi cenderung lebih proaktif, mampu mengatasi cabaran dengan lebih baik, dan menunjukkan ketahanan yang tinggi ketika menghadapi kegagalan.

Dengan itu, adalah penting bagi pendidik dan institusi pendidikan untuk memberikan sokongan yang padu bagi meningkatkan efikasi sendiri pelajar, melalui pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek, program bimbingan dan kaunseling dan kursus pembangunan diri.

Kesimpulannya, pengkaji berharap pihak organisasi dan pensyarah di Politeknik Mersing dapat merancang dan menyusun strategi untuk melaksanakan program-program yang sesuai bagi meningkatkan efikasi sendiri pelajar.

RUJUKAN

- [1] A. R. Abdul Aziz, M. A. Mohd Nasir, R. P. Sawai, A. A.-H. Shafie, and M. A. Che Amat, "the Influences of Self -Concept on Academic Achievement of University Students," *Int. J. Educ. Psychol. Couns.*, vol. 6, no. 44, pp. 111–123, 2021, doi: 10.35631/ijepc.644009.
- [2] C. W. Ting, S. Surat, and S. Rahman, "Tahap Efikasi Diri dan Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam kalangan Murid," *J. Dunia Pendidik.*, vol. 4, no. 4, pp. 318–333, 2023, doi: 10.55057/jdpc.2022.4.4.27.
- [3] F. Wazera, M. Jaafer, and M. M. Hassan, "Konsep Diri dan Gaya Pembelajaran terhadap Motivasi Akademik dalam kalangan Mahasiswa Abstrak Self-Concept and Learning Style towards Academic Motivation among University Students Abstract Pengenalan," vol. 6, no. 2, pp. 75–105, 2021.
- [4] S. N.-S. Ahmad Saifi and M. E. @ E. Mohd Matore, "Sorotan Literatur Bersistematik bagi Efikasi Diri Pelajar Terhadap Matematik," *Malaysian J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 5, no. 12, pp. 76–89, 2020, doi: 10.47405/mjssh.v5i12.570.
- [5] N. Nabila Kadir, M. Zarir Yusoff, J. Pengurusan dan Teknologi, and F.

- Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, "Hubungan antara Cabaran-Cabaran Terhadap e-Pembelajaran dan Efikasi Kendiri (Self-Efficacy) dalam kalangan Pelajar Sarjana Muda Tahun Satu UTHM," *Res. Manag. Technol. Bus.*, vol. 4, no. 1, pp. 122–134, 2023, [Online]. Available: <http://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb>
- [6] F. Jazli, B. Jamidi, and S. Surat, "Efikasi Kendiri dan Keterlibatan Pelajar Belajar dalam Talian Sepanjang Tempoh Kawalan Pergerakan COVID-19 Abstrak Self-Efficacy in Online Learning in Relation with Student 's Engagement Abstract Pengenalan," vol. 6, no. 8, pp. 80–92, 2021.
- [7] S. MatSehat, N. Tasripin, and N. Mohamad Zamal, "Tahap Efikasi Kendiri Pelajar Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Universiti Melaka," vol. 7, pp. 135–144, 2022, [Online]. Available: <https://forms.gle/25R4Upku9cqjkn346>
- [8] N. A. Nizam and R. Rosli, "Efikasi kendiri dan pengetahuan dalam topik pecahan bagi murid tahun empat," *J. Pendidik. Sains Dan Mat. Malaysia*, vol. 11, no. 1, pp. 77–87, 2021.
- [9] Z. A. Zainuddin and F. Mydin Kutty, "Hubungan Antara Efikasi Kendiri dan Motivasi Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Perempuan Jurusan STEM," *Malaysian J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 6, no. 3, pp. 180–190, 2021, doi: 10.47405/mjssh.v6i3.716.
- [10] Hariyanti Abdul Hamid, Maheran Baharum, and Azizah Sarkowi, "Pengaruh Efikasi Kendiri Terhadap Motivasi dan Pencapaian Akademik Siswa Pendidik," *J. IPDA*, vol. 26, pp. 104–114, 2019.
- [11] Mohammad Azman Jongkulin, Roslee Talip, and Muhamad Suhaimi Taat, "Pendidikan Inklusif: Efikasi Kendiri Guru Prasekolah," *Malaysian J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 4, no. 7, pp. 87–95, 2019, [Online]. Available: www.msocialsciences.com
- [12] Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
- [13] E. X. Hui and R. Rosli, "Kebimbangan dan Efikasi Kendiri Terhadap Pembelajaran Matematik dalam kalangan Pelajar Tingkatan Empat," *Malaysian J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 6, no. 3, pp. 41–53, 2021, doi: 10.47405/mjssh.v6i3.690.
- [14] OngEngLing and FaridahMydinKutty, "Peranan Efikasi Kendiri dan Kemahiran Teknologi Digital Guru Sekolah Rendah dalam Memotivasikan Pembelajaran Murid (The Role of Self-efficacy and Digital Technology Skills of Primary School Teachers in Motivating Student Learning)," *Malaysian J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 7, no. 3, pp. 1–17, 2022.
- [15] W. Hasbullah, W. Mohamed, A. Syarifuddin, and C. Abd, "Hubungan Motivasi dengan Efikasi Kendiri Pemilihan Kerjaya dikalangan Pelajar Latihan Industri Politeknik Sultan Azlan Shah," *Int. J. Adv. Res. Educ. Soc.*, vol. 5, no. 3, pp. 63–74, 2023, doi: 10.55057/ijares.2023.5.3.7.
- [16] N. A. Alim and R. Rosli, "Hubungan Kebimbangan Guru dan Efikasi Kendiri dalam Pengajaran Matematik di Sekolah," *J. Dunia Pendidik.*, vol. 5, no. 1, pp. 375–389, 2023, doi: 10.55057/jdped.2023.5.1.30.
- [17] H. H. Hassim and F. M. Kutty, "Kecerdasan Menghadapi Cabaran, Efikasi Kendiri serta Hubungan Terhadap Kesejahteraan Psikologi di kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan," *Malaysian J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 8, no. 1, p. e002067, 2023, doi: 10.47405/mjssh.v8i1.2067.
- [18] W. M. Wan Hanum Suraya and Y. Jamal@Nordin, "Tinjauan Efikasi Kendiri Pelajar Berdasarkan Kategori Sekolah dan Hubungannya," no. July, 2019.
- [19] N. Salleh Muner and R. Rosli, "Persepsi Kebimbangan dan Efikasi Kendiri Murid Sekolah Rendah dalam Pembelajaran Matematik," *Malaysian J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 8, no. 2, p. e002147, 2023, doi: 10.47405/mjssh.v8i2.2147.
- [20] Iswandi Harahap, Mohammad Razali Ali, Nasrudin Md Rahim, Mohd Adlin Salleh, Muhamad Wazir Muslat, and Mohd Bakri Abu Bakar, "Hubungan Antara Efikasi Kendiri Dengan Tahap Pencapaian Akademik Mahasiswa Semasa Proses Pembelajaran Atas Talian," *Malaysian J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 7, no. 6, pp. 1–14, 2022.
- [21] M. R. Ismail, A. R. Ghazali, K. A. Abdul Latif, F. Maromar, and S. Man, "Hubungan Antara Faktor Dalaman dan Faktor Luaran Dalam Mempengaruhi Kemahiran Menulis Bahasa Arab Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia," *e-Jurnal Bhs. dan Linguist.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2020, doi: 10.53840/ejbl.v2i1.29.
- [22] A. A. Hassan, H. Yusof, and A. A. Bakar, "Hubungan Efikasi Kendiri dan Literasi Kesihatan dalam Kalangan Pelajar Sekolah Luar Bandar di Perak," *Int. J. Bus. Technol. Manag.*, vol. 5, no. 3, pp. 478–484, 2023, doi: 10.55057/ijares.2023.5.3.44.
- [23] M. F. Mahmood, Ainor Izmira Yusoff, Hanisah Mustapha, "PELAJAR BAGI KURSUS ELECTRICAL ENGINEERING

MATHEMATICS TERHADAP PENCAPAIAN
AKADEMIK,” no. September, 2022.
[24] N. Muhammad and F. Mydin Kutty,
“Hubungan Antara Pembelajaran Regulasi

Kendiri dan Motivasi Terhadap Pencapaian
Akademik,” *Malaysian J. Soc. Sci.
Humanit.*, vol. 6, no. 9, pp. 215–229, 2021,
doi: 10.47405/mjssh.v6i9.1006.

AUTHOR'S INFORMATION

<p>First Author: Tengku Nurul Azlin binti Tengku Norman</p>	<p>Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Mersing, Mersing E-mail: nurulazlin@tvvet.pmj.edu.my</p>
<p>Second Author: Azrina binti Mohmad Sabiri</p>	<p>Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Politeknik Mersing, Mersing, Johor, Malaysia E-mail: azrina@tvvet.pmj.edu.my</p>
<p>Third Author: Mohd Faizal bin Mohd Asri</p>	<p>Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing, Mersing, Johor, Malaysia E-mail: faizal@tvvet.pmj.edu.my</p>